

И. Б. Кравчина

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В статье аргументируется необходимость и достаточность изучения студентами неюридических специальностей вводного в юридическую науку учебного курса «Теория права». Предложенный подход основан на учете современных тенденций возрастающей роли и значения школы естественного права в современной юриспруденции, историческом и зарубежном опыте преподавания права в высших учебных заведениях, доктринальном обосновании раздельного от государства изучения права и позволит обеспечить более высокое качество правовой подготовки специалистов, эффективную реализацию модели формирования их правовой компетентности.

Ключевые слова: право, государство, теория государства и права, теория права, естественное правопонимание, правовая компетентность.

Кравчина І. Б. Особливості формування правової компетентності студентів неюридичних спеціальностей

У статті аргументується необхідність і достатність вивчення студентами неюридичних спеціальностей вступного в юридичну науку навчального курсу «Теорія права». Запропонований підхід заснований на врахуванні сучасних тенденцій зростання ролі та значення школи природного права в сучасній юриспруденції, історичному та зарубіжному досвіді викладання права в вищих навчальних закладах, доктринальному обґрунтуванні окремого від держави вивчення права і дозволить забезпечити більш високу якість правової підготовки фахівців, ефективну реалізацію моделі формування їх правової компетентності.

Ключові слова: право, держава, теорія держави і права, теорія права, природне праворозуміння, права компетентність.

Kravchyna I. Features of non-law students' legal competence formation

The article argues the necessity and sufficiency of taking by non-law students a course of “Theory of Law”, an introduction to juridical sciences. The proposed

approach is based on taking into account the current trends of the increasing role and importance of the natural law school in modern jurisprudence, historical and foreign experience of teaching law in higher educational institutions, and doctrinal grounding of law studies separate from the state. It will provide a higher quality of specialists' legal training as well as effective implementation of the model of legal competence formation.

Key words: law, state, theory of state and law, theory of law, natural legal understanding, legal competence.

Изучение права в большинстве высших учебных заведений, как правило, начинается с учебного курса «Теория государства и права». Традиционно считается, что теория государства и права – это фундамент отечественной юриспруденции, система знаний, направленная на формирование исходных для всей юридической науки понятий и категорий. Это наука и учебная дисциплина, обладающие высокой степенью абстракции, но нацеленные на практический результат – формирование у студентов правосознания, объективно отражающего государственно-правовую действительность.

Тем не менее, в последние годы все чаще ведущие отечественные и зарубежные ученые проявляют озабоченность современным состоянием данной науки, переживающей если ни кризисный, то непростой и противоречивый период своей истории.

Действительно, произошедшие в Украине за годы независимости колоссальные перемены в политической, социально-экономической и правовой жизни общества, изменившие систему ценностей и основы мировоззрения, с одной стороны, обеспечили свободу научного творчества, выразившегося в плюрализме суждений и методологий, а с другой, породили немало проблем, подлежащих безотлагательному разрешению. К их числу, в первую очередь, относится переосмысление объектно-предметной сферы теории государства и права и, как следствие, уточнение ее названия.

Исследованиями, в которых дан анализ современных проблем развития теории государства и права и очерчены пути ее модернизации, активно занимаются ведущие отечественные теоретики М. Козюбра, Ю. Оборотов, П. Рабинович, О. Скакун и ряд других. Предлагаемые авторами обобщения, выводы и рекомендации пред-

ставляют существенный интерес для совершенствования общетеоретической юриспруденции. Однако научно-методические основы преподавания теории государства и права, в том числе и в неюридических вузах, остаются практически неразработанными. Это, безусловно, сказывается на уровне правосознания молодежной аудитории, низкой способности к усвоению студентами столь необходимых им в профессиональной деятельности отраслевых дисциплин.

Вышеизложенное определяет необходимость научного исследования проблем преподавания общетеоретической юриспруденции в неюридических вузах, возможность и целесообразность раздельного изучения права и государства на современном этапе развития отечественной научной мысли, что и будет *целью* настоящей статьи.

В течение многих десятилетий среди ученых-юристов превалирует мнение, что теории государства и права присущ двуединый характер, проявляющийся в исследовании государства и права в рамках одной науки в их единстве, взаимосвязи и взаимодействии [1, с. 17; 2, с. 18]. Главный аргумент в пользу двойственности объекта юридической науки – неразрывное существование государства и права в реальной жизни: во-первых, государство и право возникают в силу одних и тех же причин; во-вторых, по своей сущности и типу они соответствуют друг другу; в-третьих, тесно связаны между собой в процессе функционирования, не могут существовать раздельно [3, с. 15].

Очевидно, что объективные связи государства и права не подлежат сомнению. С одной стороны, государство не может выполнять свои функции без того, чтобы не диктовать субъектам общественных отношений определенные нормы поведения. При этом право есть тем ограничителем, выход за который лишает государство его истинной сущности и предназначения. С другой стороны, правовые нормы создаются государством и обеспечиваются его принудительной силой.

Однако указанные соображения не исключают того, что государство и право представляют собой особые, достаточно автономные и крайне разноплановые общественные явления, имеющие собственное содержание, собственные специфические закономерности становления и развития.

В связи с этим в отечественной и зарубежной юриспруденции все прочнее утверждаются позиции, согласно которым первоначальный генезис права коренится не в государстве, а в реальной жизни, в естественных, неотчуждаемых правах человека, являющихся основой, первоисточником права; право возникает не одновременно с государством, а предшествует ему; при определенных социальных предпосылках оно может существовать без государства и вне государства [4, с. 16–17]. Такой подход к правопониманию наиболее востребован в рамках международного права в области прав человека, во многом определяющего характер и направления наднационального правового регулирования. Для правового пространства Совета Европы, 37-м членом которого является и Украина, эти ценности и принципы предстают в интерпретации Европейского Суда по правам человека и в значительной мере являются результатом европейского консенсуса в вопросах о том, что есть право человека в современном мире.

Изменения в мировоззренческих подходах к взаимосвязям государства и права позволили некоторым ученым (М. Козюбра, Д. Керимов, В. Козлов, В. Нерсесянц, А. Пиголкин и др.) ставить под сомнение существование теории государства и права как единой науки и единой учебной дисциплины и поднимать вопрос о целесообразности отделения теории права от теории государства. Однако несмотря на доминирующую в отечественной науке либеральную версию естественно-правовой доктрины, трактующей право как систему прав человека, основанных на установленных и общепризнанных международным сообществом ценностях, принципах и нормах, указанная точка зрения однозначно не воспринимается отечественным научным сообществом.

Следует отметить, что раздельное от государства изучение права было характерно для дореволюционного периода, в котором подавляющее число научных и учебных курсов, а также лежащих в их основе наук называлось «теорией права» либо «энциклопедией права». По этому предмету неоднократно переиздавались «Лекции по общей теории права» Н. М. Коркунова, Г. Ф. Шершеневича, «Общая теория права» В. М. Хвостова и других выдающихся правоведов.

В 20-е годы XX века общетеоретическая правовая дисциплина

преподалась в різноманітних курсах под різними назвами, в том числі як «Введение в изучение наук о праве и государстве», «Общее учение о праве, государстве и Советской Конституции» [5, с. 49]. С кінця 1930-х гг. (важливіший рубіж – Сесія по питанням науки радянського державства і права 16–19 липня 1938 г.) в Радянському Союзі утвердилась єдиний загальнотеоретическа юридическа дисципліна – теорія державства і права, в рамках котрої етатистський (от фр. *État* – «державство») тип правопонимання утверджується як єдиний правильний і неоспоримий. Далішня політизація радянської юридическої науки привела і к закріпленню названія курсу «Теорія державства і права» с занятієм «державством» єму подобаючого першого місця, що відражало реальне соотношення даних категорій в офіційній ідеологіческій доктрині [5, с. 49–50]. В останні роки радянської власті і в началі 90-х років ХХ століття в єї названія вносились іногд несуттєвні зміненія – вводилось слово «общая», на перше місце ставилось слово «право», а не «державство» і т. д.

Для західноєвропейської історико-правової науки і соотвєтствующей учебної дисципліни не характерно включенія в єї предмет изученія державства наряду с правом. Это вовсе не означает полной унификации общетеоретических правовых дисциплин. Они существуют в разных вариантах. Во Франции, например, общетеоретическая дисциплина преподается под названием «Общая теория права», котрої охоптуюються все єї аспекты: от юридическої антропології до теорії отправления правосудія. В ФРГ базовые общетеоретические аспекты права сосредоточены в нескольких курсах – философии права, социологии права, теории права, юридической методологии, предмет котрої составляют преимущественно методы применения законодательства, єго толкованія, правила і приемы юридическої аргументації і т. п. В Великобритании общая наука о праве традиционно обозначается термином «юриспруденция» (jurisprudence), котроя часто переводится как «теорія права», хотя фактически включает элементы философии права, поскольку дает представление об ученії, объясняющем природу права, и др. [4, с. 17–18].

Радикальное изменение основ современного образования, содер-

жания, форм и методов образовательного процесса, заложенные законами Украины «Об образовании» и «О высшем образовании», предполагает переход на принципиально новую систему профессионального обучения, предполагающую сокращение бюджета времени аудиторных занятий и увеличение объема самостоятельной работы студентов, что неминуемо приводит к «экономности» образовательных программ, концентрации усилий студентов на основополагающих темах дисциплины. При этом следует учитывать, что теория государства и права преподается на первом курсе студентам, к сожалению, как правило, мало знакомым с основными общетеоретическими понятиями и категориями юриспруденции, которые в основном представляют собой абстракции высокого уровня обобщения, и требуют для усвоения значительного напряжения мышления.

В связи с этим нельзя не согласиться с М. Козюброй, утверждающим, что приоритетное положение государственной тематики в общетеоретической юриспруденции не только приводит к ее перегрузке материалом, составляющим предмет других наук, дублирование, размывание границ их предметов в этой части, но и не способствует формированию мировоззренческих позиций у студентов, которые продолжают воспринимать право как продукт деятельности государства, а не как самостоятельную историческую, социальную и культурную ценность [4, с. 9].

Изучение дисциплины «Теория права» не означает полный отказ от государствоведческой проблематики, ибо в рамках курса освещение некоторых проблем теории государства осуществляется хотя и не самостоятельно, но в тесной связи с вопросами права, для иллюстрации органической взаимозависимости этих самостоятельных социальных явлений. Более того, теория государства в содержательном плане вполне вписывается в политологию, которая преподается студентам на старших курсах.

Таким образом, учитывая современные тенденции постоянного возрастания роли и значения естественной школы права в регулятивном механизме, исторический и зарубежный опыт преподавания права в высших учебных заведениях, доктринальные обоснования раздельного от государства изучения права, полагаем, что необходимым

и достаточным для студентов неюридических специальностей будет изучение вводного в юридическую науку курса «Теория права». Успешное изучение теории права даст возможность студентам усвоить категориальный аппарат юриспруденции, овладеть методологией научного анализа правовых явлений, выявлять закономерности их развития и в известной степени прогнозировать их, формировать теоретическую позицию, которая должна быть направлена на эффективное решение практических задач в сфере будущей профессиональной деятельности. Преподавание указанной дисциплины поможет решить возникающие противоречия между необходимостью формирования у будущих специалистов активной жизненной позиции и неразвитостью их правового сознания, высокими требованиями к правовой подготовленности и возможностями курсов правовых дисциплин в неюридических вузах. Предложенный подход позволит обеспечить более высокое качество правовой подготовки специалистов, эффективную реализацию модели формирования их правовой компетентности.

Список литературы

1. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Харків : Право, 2009. – 584 с.
2. Білозьоров С. В. Теорія держави та права : навч. посіб. / [С. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Гусарева, О. Д. Тихомирова. – Київ : НАВС, Освіта України, 2017. – 320 с.
3. Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Российское юридическое образование, 2010. – 384 с.
4. Козюбра М. І. Загальна теорія права : підруч. / [М. І. Козюбра, С. П. Погребняк, О. В. Цельєв та ін.] ; за заг. ред. М. І. Козюбри. – Київ : Ваіте, 2015. – 392 с.
5. Теория государства и права в науке, образовании, практике: монография / Ю. Г. Арзамасов, В. М. Баранов, Н. В. Варламова и др. ; пред. ред. совета Т. Я. Хабриева. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : ИД Юриспруденция, 2016. – 480 с.

References

1. Tsvik M. V., Petryshyn O. V. (eds.) *Zahalna teoriya derzhavy i prava* [General Theory of Law and State], Kharkiv: Pravo, 2009. 584 p.
2. Ghusharjeva S. D., Tykhomyrova O. D. (eds.) *Teoriya derzhavy ta prava* [Theory of Law and State], NAVS, Osvita Ukrainy – Education of Ukraine, 2017, 320 p.
3. Morozova L.A. *Teoriya gosudarstva y prava* [Theory of Law and State], Moscow, Rossyiskoe yurydycheskoe obrazovanye – Russian legal education, 2010, 384 p.
4. Koziubra M. I. (eds.) *Zahalna teoriia prava* [General Theory of Law], Kiev, Vaite, 2015, 392 p.
5. Khabrieva T.Y. (eds.) *Teoriya gosudarstva i prava v nauke, obrazovanii, praktike* [Theory of State and Law in Science, Education, and Practice], Moscow, Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation; Kutafin Moscow State Law University (MSAL), 2016, 480 p.